

РАЗВИТИЕ НАУКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЗГЛЯДОВ ЛЕНИНА

*Абрамсон Иосиф Григорьевич -
д.т.н., с.н.с., гл.н.с. НИИЦ «Гипро-
цемент-Наука», С.-Петербург*

Аннотация. В. И. Ленин был убеждён в необходимости правильного философского истолкования фундаментальных открытий естественных наук, опираясь на диалектику Гегеля-Маркса. Начало его революционной

деятельности совпало с развёртыванием двух великих физических революций XX века. Не только философов, но и физиков поражала прозорливость Ленина в его высказываниях-комментариях открытий тех революций, как, например, написанное в 1908: «электрон так же неисчерпаем, как и атом». Рассматривая отношения науки и философии, он всегда на первое место ставил науку. Ленин сам внёс огромный вклад практически во все области общественнознания. Особое место занимают его исследования империализма. Они привели его к двум исключительной важности выводам: государственно-монополистический капитализм, или империализм, есть высшая и последняя стадия капитализма, непосредственно исторически предшествующая первой фазе коммунизма, и ввиду неравномерности развития империализма мировая социалистическая революция может произойти сначала в одной или нескольких странах, т. н. слабом звене империализма. Революция 1917 года в России – блестящее подтверждение этих выводов. Сразу после Октябрьского переворота именно наука стала одним из главных приоритетов Советского правительства. Эта особенность советского экономического развития, получившая название *сциентизм*, поражала многих зарубежных наблюдателей, В разгар гражданской войны, когда Республика испытывала нехватки самого необходимого, в Петрограде и Москве создаются научные центры мирового уровня. Только на базе фундаментальной и прикладной науки, объяснял Ленин, можно преодолеть отставание в производительности труда, внедрять новые и новейшие технологии, только наука может служить базой правильной постановки образования и преодоления культурной отсталости. Парадигма Ленина привела к реализации трёх мега-проектов советской эпохи: ГОЭЛРО (1921-31), атомный (с 1955), космический (с 1957).

Ключевые слова. Наука и философия, капитализм-империализм, империализм-социализм, слабое звено империализма, наука и развитие социализма, сциентизм, мега-проекты.

THE DEVELOPMENT OF SCIENCE THROUGH THE PRISM OF LENIN'S VIEWS

*Abramson Iosif G.,
Dr of Techn. Sci., main researcher of Giprocement Research Testing Center*

Annotation. V.I. Lenin was convinced of the need for a correct philosophical interpretation of the fundamental discoveries of the natural sciences, relying on the Hegel-Marx dialectic. The beginning of his revolutionary activity coincided with the deployment of two great physical revolutions of the

twentieth century. Not only philosophers, but also physicists were astonished by the insight of Lenin in his utterances and commentaries on the discoveries of those revolutions, as, for example, written in 1908: "an electron is as inexhaustible as an atom". Considering the relationship of science and philosophy, he always put science in the first place. Lenin himself made a huge contribution to almost all areas of social science. A special place is occupied by his studies of imperialism. They led him to two conclusions of exceptional importance: state-monopoly capitalism, or imperialism, is the highest and last stage of capitalism, directly historically preceding the first phase of communism, and in view of the uneven development of imperialism, the world socialist revolution can occur first in one or several countries, i.e. in the weak link of imperialism. The 1917 revolution in Russia is a brilliant confirmation of these conclusions. Immediately after the October Revolution, it was science that became one of the main priorities of the Soviet government. This feature of Soviet economic development, called *scientism*, astonished many foreign observers. At the height of the civil war, when the Republic experienced shortages of the most necessary, world-class scientific centers were created in Petrograd and Moscow. Only on the basis of fundamental and applied science, Lenin explained, is it possible to bridge the lag in labor productivity, introduce new and latest technologies, only science can serve as the basis for the correct formulation of education and overcoming cultural backwardness. Lenin's paradigm led to the implementation of three mega-projects of the Soviet era: GOELRO (1921-31), atomic (since 1955), space (since 1957).

Keywords. Science and philosophy, capitalism-imperialism, imperialism-socialism, the weak link of imperialism, the science and development of socialism, scientism, mega-projects.

DOI: 10.5281/zenodo.4274608

Ленин и физические революции XX века

Значение науки в подготовке и проведении революционных преобразований в понимании В. И. Ленина и роль В. И. Ленина в революционном скачке, произошедшем в организационном становлении отечественной науки уже на заре советской власти, что обеспечило её успешное развитие в течение 7 десятилетий, - тема широчайшая. Постараемся обозначить некоторые узловые моменты.

Будучи признанным классиком в наследовании и развитии открытий и научных разработок основоположников диалектико-материалистического мировоззрения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, организатором и вождём марксистской партии нового уставного типа – РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б), В. И. Ленин был убеждён в необходимости правильного философского истолкования фундаментальных достижений естественных наук. Ярким примером такого мощного вторжения 38-летнего Владимира Ильича в философские схватки нулевых годов XX века служит его книга *Материализм и эмпириокритицизм* [6, с. 7-384].

То было время развёртывания двух великих физических революций, релятивистской и квантовой. Они разрешили противоречия, с которыми в конце XIX века столкнулась физика классическая, эпоха которой, продолжавшаяся два с половиной века, с середины XVII-го, завершилась на рубеже XIX –XX вв. Начались обе великие фи-

зические революции практически одновременно. В 1897 Джозеф Томсон открыл первую элементарную частицу – электрон. В 1900 г. немецкого физика Макса Планка осенила гениальная догадка: свет, как и любое электромагнитное излучение, распространяется и поглощается порциями-квантами, энергия которых пропорциональна частоте (Планк рассчитал и коэффициент пропорциональности). Открытие Планка сняло проблему понимания распределения излучения нагретого абсолютно чёрного тела по длинам волн (или частотам) и позволило А. Эйнштейну в 1905 объяснить сформулированные А. Г. Столетовым законы фотоэффекта, открытого Генрихом Герцем в 1887. Альберт Эйнштейн связал математическим уравнением энергию выбиваемых электронов с частотой/энергией облучающего объект потока квантов и энергией связи электронов в облучаемом объекте. Но завершилась квантовая революция во второй половине 1920-х годов выдающимися прорывами звёздного интернационала Копенгагенской школы Нильса Бора: Луи де Бройля, Вернера Гейзенберга, Поля Дирака, Эрвина Шрёдингера. Один из принципиальных результатов квантовой революции состоял в крушении представления об абсолютности однозначного детерминизма. Выяснилось, что на фундаментальном уровне микромира вследствие корпускулярно-волнового дуализма элементарных частиц причинно-следственная связь носит вероятностный характер. Однозначный же детерминизм, при точной заданности начальных условий, имеющий место в наблюдаемом макромире, есть частное проявление более общей вероятностной причинности. К сожалению, В. И. Ленин не дожил до победного завершения квантовой революции и не смог принять участия в дискуссиях по её философским последствиям. Но свидетелем переворота в представлениях о развивающейся материи, произведённого релятивистской революцией при завершении в 1905 г. её первой части – специальной теории относительности, Ленин был.

Квантовая революция сняла одну из неразрешимых в рамках классической физики проблем - упомянутое выше излучение нагретого абсолютно чёрного тела. Вершиной эпохи классической физики явилось создание Джеймсом Максвеллом теории электромагнетизма, обобщившей результаты выдающихся экспериментов Майкла Фарадея. Ключевой пункт системы экспериментов и разработанной на их основе теории: движущийся электрический заряд создаёт вокруг себя магнитное поле, покоящийся - нет. И вся электротехника базируется на максвелловских уравнениях. Но как быть, если заряженное тело находится в замкнутой системе, движущейся относительно условно покоящейся с постоянной скоростью? Внутри движущейся системы, относительно которой заряд неподвижен, магнитного поля нет, а вне - есть? Абсурд. Поэтому было решено, что материя пронизана некоей неподвижной субстанцией, названной эфиром. И вот выдающийся американский физик-экспериментатор Альберт Майкельсон, успевший провести прецизионные измерения скорости света с в 1879, ещё при жизни Максвелла, подтвердившие рассчитанную им, Максвеллом,

величину $c=300000$ км/с (с точностью 10^{-5}), организовал и провёл вместе с Эдвардом Морли в 1887 знаменитый интерференционный опыт, доказавший ... отсутствие эфира. Через 18 лет, совершив революционный научный скачок, Альберт Эйнштейн открыл принципиально новые свойства и взаимосвязи у развивающейся материи.

В его работе, названной «К вопросу об электродинамике движущихся тел», изложена специальная теория относительности (СТО), в которой рассмотрены взаимосвязи параметров инерциальных систем, т.е. движущихся друг относительно друга с постоянной и прямолинейной скоростью. Скорость света в вакууме c – предельная скорость физических взаимодействий в природе, одна из мировых констант. Все физические законы сохраняют свой вид при переходе из одной инерциальной системы в другую. Опираясь на эти принципы и на связи пространственных и временных координат, СТО приходит к выводам, что при скоростях движения, сопоставимых с c , размеры тел в направлении от наблюдателя в неподвижной системе сокращаются, время в движущейся системе замедляется, масса возрастает. Коэффициенты сокращения и замедления/возрастания – соответственно, $(1 - v^2/c^2)^{1/2}$ или $(1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. Также получен важный вывод о соотношении массы и энергии, которой эта масса обладает: $E = mc^2$.

Философский смысл релятивистской революции состоит в том, что уже на стадии специальной теории относительности она взорвала классические представления об абсолютности пространства и времени. Она выявила:

- **зависимость пространства и времени как форм существования материи от способа её существования – движения;**
- **неразрывную связь пространства и времени между собой, или единое пространство-время, где последнее лишь одна из координат.**

Появление в конце июня 1905 этой короткой, но поистине эпохальной работы, вызвало бурный всплеск дискуссий среди физиков и, особенно – среди философов. У последних преобладали скептики, считавшие кризис классической физики похоронами основного вопроса философии, упокоением деления её на два противоположных лагеря, материализм и идеализм. Активизировались различные школы позитивизма, сторонники «чистого опыта» и среди них на первое место вышли Э. Мах и Р. Авенариус (Швейцария). «Зашатались» и некоторые марксисты: А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров. Они как будто забыли, что марксистский материализм есть материализм диалектический. Против махизма и эмпириокритиков выступал видный физик Людвиг Больцман (Австрия), руководитель марксистской группы «Освобождение труда» в России Г. В. Плеханов. Но наиболее яростно на поднявших неопозитивистскую волну обрушился В. И. Ленин. Содержательно и эмоционально *Материализм и эмпириокритицизм* В. Ленина достойно продолжил линию отстаивания и развития материалистической диалектики, которую обозначили *Нищета философии* К. Маркса [3], *Диалектика природы* и *Анти-Дюринг* Ф. Энгельса [4]. Надо ска-

зять, что многие известные профессора-физики в 1920-ые годы и позднее с трудом воспринимали релятивистский прорыв, совершённый Эйнштейном. Тем более те физики, кто осознал наступление новой эпохи развития физической науки, поражались тому, как быстро и как точно это воспринял Ленин. Достаточно привести пару цитат из рассматриваемой его книги. Имея в виду кризис в физике на рубеже XIX-XX вв., о котором говорилось выше, и получившее распространение неудачное выражение о якобы «исчезновении материи», В. Ленин заключает: *"Материя исчезает"* - это значит исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор, наше знание идёт глубже; исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, неизменными, первоначальными (непроницаемость, инерция, масса и т. п.) и которые теперь обнаруживаются, как относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Ибо **единственное "свойство" материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания** [6, с. 275]. И до сих пор учёных продолжает восхищать постоянно оправдываемая фундаментаальной наукой прозорливость выделенных нами первых слов ленинского высказывания: **Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она бесконечно существует, и вот это-то единственно категорическое, единственно безусловное признание её существования вне сознания и ощущения человека и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма** [6, с. 277-78].

Релятивистская физическая революция завершилась в 1916 году созданием общей теории относительности. Взрыв представлений об абсолютности пространства и времени и их казавшейся независимости друг от друга, совершённый на первом этапе этой революции, углублён на её втором этапе вскрытием зависимости самой структуры пространства-времени от распределения звёзд, звёздных систем и их массово-энергетических характеристик. Ленин не смог, к сожалению, откликнуться на эти грандиозные научно-мировоззренческие события: наступил год величайшего события мировой истории, год Великой Русской революции, забравшей всё время её вождя. Но вопросы отношений науки и философии оставались в поле его внимания после установления власти Советов. В этой связи примечательна одна из последних работ Ленина – *О значении воинствующего материализма* [11, с. 23-33].

Это произведение было напутственным письмом, направленным 12 марта 1923 редакции нового журнала «Под Знаменем Марксизма» и приуроченным ко второму его выпуску. Задумавшись над несколькими фрагментами данного ленинского текста. *«Об общих задачах журнала «Под Знаменем Марксизма» тов. Троцкий в № 1-2 сказал уже все существенное и сказал прекрасно. Мне хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, ближе определяющих содержание и программу той работы, которая провозглашена редакцией журнала во вступительном заявлении к №1-2. В*

этом заявлении говорится, что не все объединившиеся вокруг журнала «Под Знаменем Марксизма» - коммунисты, но все последовательные материалисты. Я думаю, что этот союз коммунистов с некоммунистами является безусловно необходимым и правильно определяет задачи журнала. Одной из самых больших и опасных ошибок коммунистов (как и вообще революционеров, успешно проделавших начало великой революции) является представление, будто бы революцию можно совершить руками одних революционеров. Напротив, для успеха всякой серьёзной революционной работы необходимо понять и суметь претворить в жизнь, что революционеры способны сыграть роль лишь как авангард действительно жизнеспособного и передового класса. Авангард лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а действительно вести вперёд всю массу. Без союза с некоммунистами в самых различных областях деятельности ни о каком успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи... «Кроме союза с последовательными материалистами, которые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если не более важен для той работы, которую воинствующий материализм должен проделать, союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму и не боятся отстаивать и проповедовать его против господствующих в так называемом «образованном обществе» модных философских шатаний в сторону идеализма и скептицизма». . . «...без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мирозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести её до конца с полным успехом, естествоиспытатель должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом... «Группа редакторов и сотрудников журнала «Под Знаменем Марксизма» должна быть, на мой взгляд, своего рода «обществом материалистических друзей гегелевской диалектики». Современные естествоиспытатели найдут... в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды». . . «...естествознание прогрессирует так быстро, переживает период такой глубокой революционной ломки во всех областях, что без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае». Во всех приведённых отрывках на первом месте конкретные достижения естествознания, на втором, не менее важном, - их диалектико-материалистическое осмысление. Приходится это вспоминать, дабы никогда не допускать того, что случилось в 1948, когда впавший в паранойю диктатор нанёс страшный удар по советской биологии, занимавшей ведущие позиции в мировой

науке. Поводом для экзекуции было безграмотное изначально утверждение о якобы несоответствии результатов научных выводов принципам материалистической диалектики. Генетика была объявлена лженаукой, затем – лиха беда начало, такой же травле была подвергнута кибернетика. Отставание от мировых достижений в этих областях пришлось преодолевать долго. Поэтому так актуален сегодня, так важен в недопущении обскурантизма ленинский подход, ленинское уважение к науке и её подвижникам.

Вклад Ленина в развитие общественнознания

В. И. Ленин сам внёс гигантский вклад в мировую науку, практически во все области общественнознания, показав себя выдающимся исследователем, мастером анализа и синтеза в изучении процессов общественного развития. Особое место в его научном наследии безоговорочно занимает книга *Империализм как высшая стадия капитализма* [8]. Опираясь на результаты исследований особенностей развития капитализма в мире в конце XIX-начале XX вв., полученные в исследованиях Дж. Гобсона, Р. Гильфердинга, К. Каутского, многих других авторов, а также собственные изыскания, В. И. Ленин пришёл к выводу, что государственно-монополистический капитализм, или империализм, есть высшая и последняя стадия капитализма. Конвульсии сегодняшнего глобального капитализма, для продления жизни которого, на горе народам, его интеллектуальные прислужники придумывают разные теории «управляемого хаоса», отчётливо демонстрируют, что приходят его последние, по меркам истории, дни. Но и самые опасные для человечества. Показательно, что в написанной до этой книги, в 1915, работе *О лозунге Соединённых Штатов Европы* [7] Ленин приходит к выводу, что из-за неравномерности развития капитализма «возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране», а в вышедшей после *Империализма...*, в сентябре 1916, работе *Военная программа пролетарской революции* [9] уверенно предсказывает: «Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. ... Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными» (подчёркнуто в обеих цитатах мною - И.А.). 1917-ый и последующие годы подтвердили научный прогноз Ленина.

Ленин о приоритете науки в развитии социалистического общества

Сразу после Октябрьского переворота – и несмотря на разразившуюся в 1918 гражданскую войну, - именно наука стала одним из главных, в том числе и **финансовых** приоритетов Ленина, Советского правительства. Эта особенность советского экономического развития, получившая название *сциентизм*, поражала многих зару-

бежных наблюдателей, включая тех, кого нельзя причислить к сторонникам первого социалистического государства. В. И. Ленин не уставал объяснять необходимость такого сугубого внимания к работе учёных, специалистов и научных институтов. В-первых, как отмечал он в апреле 1918 в брошюре *Очередные задачи Советской власти* [10], «Без руководства специалистов различных отраслей знания, техники, опыта, переход к социализму невозможен, ибо социализм требует сознательного и массового движения вперёд к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом». Во-вторых, новые и новейшие технологии базируются на достижениях фундаментальных и прикладных наук. В-третьих, наука должна быть базой быстрого преодоления отсталости в образовании и культуре [5].

До сих пор трудно поверить в ту реальность: 1918-1920 годы, полыхает Гражданская война, нехватки самого необходимого испытывает молодая Республика Советов, и именно в это время создаются и разворачивают исследования Физико-технический институт под руководством А. Ф. Иоффе и Оптический институт под руководством Д. С. Рождественского в Петрограде, Центральный аэрогидродинамический институт под руководством Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина в Москве, получает необходимые средства для продолжения своих исследований И. П. Павлов (незвизирая на его эпатажно антибольшевистские высказывания).

Сциентизм – характерная черта советского периода отечественной истории

Парадигма Ленина, или упомянутый сциентизм, обеспечила беспрецедентные темпы количественного и качественного развития производительных сил в Советском Союзе, преодолев и трагические массовые потери партийных и беспартийных энтузиастов в сталинских репрессиях, и человеческие (десяtkи миллионов жертв) и материальные потери в Великой Отечественной войне. В 1913 году, когда царская Россия достигла наивысших показателей в экономике, производительность труда в промышленности составляла примерно 10% от таковой в США. К 1970 производительность труда в промышленности СССР, ВВП которого был наивысшим в Европе и вторым в мире, после США, составила уже 65-70% по сравнению с США. За советские годы было реализовано 3 мега-проекта и много макро-проектов. Под первыми понимаются качественные технологические скачки во всей научно-технической сфере, под вторыми – выход на более высокий технологический уровень той или иной производственной отрасли.

Первым великим проектом Советской России был план ГОЭЛРО. Инициатором его можно смело назвать самого В. И. Ленина. Выдающиеся учёные и инженеры того времени выполнили его разработку: Г. М. Кржижановский, Г. О. Графтио, М. А. Шателен... Не менее выдающиеся инженеры и организаторы производства, направляя усилия десятков тысяч рабочих, понимавших историческую значимость

своего труда, обеспечили его выполнение и перевыполнение. Этот первый отечественный мегапроект предусматривал коренную реконструкцию на базе электрификации всех отраслей народного хозяйства страны и преимущественный рост тяжёлой промышленности, рациональное размещение промышленности по всей территории страны. Он был принят на 8-м Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 и, рассчитанный на 15 лет, перевыполнен уже в 1931. Два мега-проекта, поражающие до сих пор воображение своей мощью и сроками выполнения, осуществлены один за другим сразу по окончании Второй мировой: атомный и космический. Немаловажные подробности обсуждаются в работе [1], опубликованной в 2011, а также излагаются ниже. Здесь хотелось бы ответить только на важный вопрос: как удалось Советскому Союзу, обладавшему явно меньшими финансово-экономическими возможностями, чем США и кооперирующие свои стратегические усилия государства Западной Европы, занять позиции первенства по обоим мега-проектам и реализовать многие инновационные макро-проекты? Ответ состоит из трёх пунктов: 1) централизованная плановая система, 2) доверие к учёным, 3) сложившаяся уникальная и весьма эффективная система научно-технического развития: фундаментальная наука (институты АН и некоторые университеты) – прикладная наука (отраслевые институты) – заводские лаборатории и конструкторско-технологические службы.

Глобальный экономический кризис, объективно подготавливавшийся обострениями противоречий между США и ЕС и, особенно, между США и Китаем, получил дополнительные импульсы разногласиями в ОПЕК+ и разразившейся пандемией COVID-19. Пандемия ударила по всем экономикам, крупнейшим, крупным, средним и малым, технологически продвинутым, развивающимся и отсталым. И по тому, как власти в той или иной стране реагировали на нагрянувшую коронавирусную инфекцию, можно судить об уровне понимания ими задач, вставших перед здравоохранением и перед экономикой.

Говоря в этой связи о России, оценивая действия властных структур в обстановке январско-майского наступления коварного и пока не до конца разгаданного в его свойствах вируса, можно пока констатировать следующее. В целом, центральная власть в России действовала явно лучше, во всяком случае, вначале, чем правительства Испании, Италии, Франции, тем более – США, но явно слабее властей КНР, Вьетнама, Кубы, Тайваня, Германии.

С наилучшей стороны проявили себя врачи и весь медицинский штат, мобилизованный на борьбу с невидимым беспощадным врагом. Сказались давние традиции отечественного здравоохранения, проверенные и обогащённые в советские годы, особенно - в Великой Отечественной войне, в годы послевоенного восстановления и дальнейшего развития.

Миссия научного сообщества состоит ныне в том, чтобы дать властным структурам продуманные рекомендации по интенсивному выходу из обрушившегося на весь

мир грандиозного экономического кризиса, угрожающего длительной рецессией.

Надо иметь в виду один категорический императив: необходимо так выходить из кризиса, чтобы при этом интенсивно преодолевалось технологическое отставание России от стран G7 и Китая, возросшее за последние 30 лет. В сравнительно недавнем историческом прошлом нашей страны накоплен опыт такого выхода из кризиса. Он может быть взят на вооружение и сегодня. Главный приоритет – наука!

В сложном и противоречивом, порой трагическом, поистине героическом советском прошлом наша страна явила миру, поразив его, целый каскад масштабных, великолепно организованных технологических прорывов. О них нужно помнить, историю их подготовки и реализации – изучать. Но прежде чем останавливать внимание на конкретных сторонах этих «шагов саженных», следует отдать должное социальной обстановке, их обусловившей, им благоприятствовавшей.

Уверенность в завтрашнем дне, получение по потребностям (т. е. – с возможностью для всех) общего и специального среднего и – практически - высшего образования, получение по потребностям возможностей развивать под квалифицированным руководством научные, технические, художественные, спортивные способности детей и юношества, получение по потребностям медицинской помощи и лекарственных средств, возможность доступного практически для всех посещения театров, концертов, любых выставок и кинопремьер – всё это (вместе со сравнительно несущественным расслоением по уровню зарплат) убеждало людей: в обществе соблюдается принцип социальной справедливости. Особенно это относится к первому десятилетию после Гражданской войны, хрущёвской оттепели 1956-62 и косыгинской пятилетке 1966-70 [2].

А теперь вспомним некоторые подробности реализации атомного и космического мега-проектов.

США в создании ядерного оружия вырвались вперёд летом 1945, но очень ненадолго. Вскоре ядерные бомбы деления (урановые) появились и у СССР. А в создании термоядерного оружия (водородных бомб) уже Советский Союз опередил Соединённые Штаты. И первооткрывателем эры атомной энергетики стал Советский Союз. Первая (в мире!) АЭС в Обнинске введена в эксплуатацию в 1954, затем спу-скались на воду и атомные подлодки, и атомные ледоколы. И уже в 1956 в Харуэлле (Великобритания) И. В. Курчатова докладывал миру об эпохальном научно-инженерном прорыве – конструкции реактора управляемого термоядерного синтеза, т. н. «токамаке», предложенном после проведённых глубоких теоретических и экспериментальных исследований советскими учёными И. Е. Таммом, А. Д. Сахаровым, Л. А. Арцимовичем, М. А. Леонтовичем. Именно эта конструкция положена в основу реализуемого в настоящее время во Франции международного проекта первого промышленного термоядерного реактора.

Фундаментальная база атомного проекта была подготовлена ещё до войны,

главным образом, в исследованиях, проводившихся в руководимом А. Ф. Иоффе ленинградском Физико-техническом институте. Будущие научные звёзды первой величины К. А. Петржак и Г. Н. Флёров открыли явление спонтанного деления ядер атомов урана, Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон, будущие трижды Герои Социалистического труда, под руководством Н. Н. Семёнова, будущего Нобелевского лауреата, осуществили расчёт цепной реакции деления урана. Оставалось решить тоже трудные, но сугубо инженерные задачи. И тут, добавив к названным именам учёных также Н. А. Доллежала, Ю. А. Трутнева, А. П. Александрова, необходимо вернуться к акцентированному выше фактору – централизованному плановому управлению. Сегодняшние радетели рынка и его абсолютизации продолжают утверждать, будто приватизация рождает эффективных собственников. Действительность, и нынешняя, и тогдашняя, убеждает в обратном. Общество, **свободное** от пут частной собственности, гораздо лучше благоприятствует появлению талантливых управленцев, увлечённых не прибылью, а величием, сложностью, красотой проекта. Превосходным организатором реализации различных программ атомного мегапроекта был многолетний руководитель Минсредмаша Е. П. Славский.

Первый искусственный спутник Земли, возвестивший мир 4 октября 1957 о прорыве СССР в космос – раньше США и других держав «золотого миллиарда», и всего лишь через три с половиной года полуторачасовой облёт Земли человеком, и этот человек – гражданин СССР, – было от чего прийти в смятение. Американцы быстро и, в общем, довольно точно дали объяснение поразившему мир «феномену»: это победа советской школы!

Началось освоение земной цивилизацией ближнего и средней дальности космоса с интенсивным соревнованием американской и советской программ. Несмотря на то, что 6-кратной высадкой на Луне (всего там побывало 12 астронавтов) американцы в этом направлении нас опередили, США и СССР, в целом, шли, что называется, «ноздря в ноздрю». По продолжительности эксплуатации станции «Мир» и длительности экспедиций, к примеру, первенство демонстрировала советская космонавтика.

И естественно следует тот же ответ на такой же, что и относительно атомного проекта, вопрос: как могла наша страна осилить столь затратную программу и идти практически вровень с богатейшей державой? Сциентизм, научный задел (за плечами работы К. Э. Циолковского, С. П. Королёва, Ф. А. Цандера, М. К. Тихонравова, В. П. Глушко) и высокопрофессиональный менеджмент с использованием возможностей плановой системы по мобилизации необходимых ресурсов.

Можно ли в нынешних условиях вернуться к оправдавшей себя в прошлом определяющей роли науки, в первую очередь, – для нахождения и реализации возможно более быстрого и возможно менее болезненного выхода из нынешнего глобального кризиса? Можно. Но для этого нужно принять несколько принципиальных решений. Перечислим их:

-
- признать провальной реформу организации научно-исследовательской деятельности 2013 года и отменить её полностью;
 - поручить Правительству рассмотреть совместно с руководством РАН, представителями научных союзов, в частности, СПб союза учёных, и руководством профсоюзов работников РАН и не входящих в неё институтов вносившиеся научной общественностью альтернативные предложения по устранению преград научно-исследовательской деятельности в России;
 - используя зарубежный опыт (Германия, Индия) восстановить работу не менее одного НИИ в каждой отрасли, подчинённого Правительству и финансируемому за счёт соответствующих отчислений из прибылей производственных компаний данной отрасли.

В качестве завершения – фрагмент из последней работы В. И. Ленина *Лучше меньше, да лучше* [11, с. 389-406, цитата со с. 391], опубликованной 2 марта 1923: *«Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых - учиться, во-вторых - учиться и в-третьих - учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мёртвой буквой или модной фразой (а этого греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом».*

Литература

1. Абрамсон И.Г. Мега- и макропроекты: воспоминания во имя будущего// Человек-Земля-Космос: диалектика взаимосвязи стратегических, социальных и технологических проектов. М., 2011, с. 50-56.
 2. Абрамсон И.Г. Противоречия «раннего застоя»// СССР. «Застой»: М., 2009, с. 159-162.
 3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Собрание сочинений. 2 издание, т. 4, с. 65-185.
 4. К. Маркс и Ф. Энгельс. Собрание сочинений. 2 издание, т. 20, с. 339-626 и 1-338.
 5. Ленин В.И. Задачи союзов молодёжи. ПСС, т. 41, с. 298-318.
 6. Ленин В.И. ПСС, т. 18.
 7. Ленин В.И. ПСС, т. 26, с. 351-356.
 8. Ленин В.И. ПСС, т. 27, с. 299-426.
 9. Ленин В.И. ПСС, т. 30, с. 131-143.
 10. Ленин В.И. ПСС, т. 36, с.165-208, цитата со с. 178.
 11. Ленин В.И. ПСС, т. 45.
-